

UDK 517.956

BANAX FAZOSIDA PARABOLIK TENGLAMA UCHUN KOSHI MASALASI

*Sharifova Gavxar Bekmurod qizi,
Toshkent shahar Uchtepa tumani 295-maktab*

gavxarsharifova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nuqtada maxsuslikga ega bo'lgan potentsialli Shryodinger operatori bilan bog'liq parabolik tenglama uchun Koshi masalasi yechildi. Evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi asosida yechimning mavjudligi va yagonaligi isbotlanadi. Shuningdek, operator eksponentsialining asosiy xossalari keltirilib, Koshi masalasi yechimining umumiy ko'rinishi aniqlanadi. Olingan natijalar funksional analiz va differensial operatorlar nazariyasini rivojlantirishda qo'llanishi mumkin.

Ushbu parabolik turdagi tenglamalar ayniqsa, Shryodinger operatori ishtirok etgan hollarda zamonaviy matematik fizika, kvant mexanikasi, issiqlik o'tkazuvchanlik nazariyasi va boshqa ko'plab sohalarda muhim o'rin egallaydi. Xususan, nuqtada maxsuslikga ega bo'lgan potentsiallar bilan bog'liq modellar real fizik tizimlarda keng qo'llaniladi. Shu sababli, ushbu masalaga oid Koshi masalasining o'rganilishi matematik tahlil nuqtai nazaridan ham, qo'llanmalarga tatbiqi jihatidan ham dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: differensial tenglama, operator, nuqtada maxsuslikga ega bo'lgan operatorlar, Shryodinger operatori, parabolik tenglama, Koshi masalasi, yarim guruh, eksponentsial.

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В этой статье решена задача Коши для параболического уравнения, связанного с потенциальным оператором Шредингера, имеющим специальность в точке. На основе теории эволюционных полугрупп доказывается существование и единственность решения. Также приводятся основные свойства показателя оператора и определяется общий вид решения задачи Коши. Полученные результаты могут быть использованы при разработке функционального анализа и теории дифференциальных операторов.

Уравнения этого параболического типа занимают важное место в современной математической физике, квантовой механике, теории теплопроводности и многих других областях, особенно в тех случаях, когда задействован оператор Шредингера. В частности, в реальных физических системах широко используются модели, связанные с потенциалами, имеющими специальность в точке. Поэтому исследование задачи Коши по данному вопросу является актуальным как с точки зрения математического анализа, так и с точки зрения применения к приложениям.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, оператор, операторы со специальностью в точке, оператор Шредингера, параболическое уравнение, задача Коши, полугруппа, экспонента.

CAUCHY PROBLEM FOR A PARABOLIC EQUATION IN BANACH SPACE

Annotation. In this article, the Cauchy question has been solved for a parabolic equation related to the potential Schryodinger operator with specificity at the point.

On the basis of evolutionary semigroup theory, the existence and uniqueness of the solution is proven. Also, the basic properties of the operator exponential are given to determine the general view of the Cauchy problem solution. The results obtained can be applied in the development of functional analysis and the theory of differential operators.

Equations of this parabolic type are especially important in modern mathematical physics, quantum mechanics, thermal conductivity theory, and many other fields in cases involving the Schrodinger operator. In particular, models involving potentials with point specificity are widely used in real physical systems. Therefore, the study of the Koshi issue on this issue is relevant both in terms of mathematical analysis and in terms of its application to applications.

Keywords: differential equation, operator, operators with specialness in point, Schrodinger operator, parabolic equation, Cauchy question, semigroup, exponential.

Kirish. Matematik fizikaning asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan differensial tenglamalar nazariyasi ko'plab tabiiy jarayonlarni modellashtirishda muhim o'rin tutadi. Xususan, parabolik tipdagi tenglamalar issiqlik o'tkazuvchanlik, diffuziya, kvant mexanikasi va boshqa jarayonlarni ifodalashda keng qo'llaniladi. Ushbu tenglamalarning umumiy ko'rinishda yechilishi, ularning yechimlari mavjudligi va yagonaligi masalalari nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy nuqtai nazardan ham alohida ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda funksional analiz usullaridan, xususan, Banax fazosidagi operatorlar nazariyasi va yarim guruhlar metodidan foydalanib, parabolik tenglamalarni o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Bu yondashuvning afzalligi shundaki, u ko'plab turdagi differensial tenglamalarni yagona nuqtai nazardan o'rganish imkonini beradi.

Koshi masalasi differensial tenglamalar nazariyasining markaziy masalalaridan biri bo'lib, boshlang'ich shart bilan birga tenglama yechimini aniqlashni talab qiladi. Banax fazosida Koshi masalasi operator nazariyasi vositalari yordamida o'rganiladi va yechimning mavjudligi hamda yagonaligi C_0 -yarim guruhlar nazariyasi orqali ta'minlanadi.

Mazkur maqolada Banax fazosida parabolik tenglama uchun Koshi masalasi o'rganiladi. Tadqiqotda nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potentsialli Shrodinger operatori asosiy ob'ekt sifatida qaraladi. Evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi yordamida yechimning mavjudligi va yagonaligi isbotlanadi, shuningdek, operator eksponentsialining xossalari tahlil qilinadi. Ushbu natijalar funksional analiz va differensial operatorlar nazariyasini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi Koshi masalasi qaraladi:

$$\frac{du}{dt} + Au = 0, \quad u(0) = u_0, \quad u_0 \in X$$

bu yerda X — Banax fazosi, $A: D(A) \subset X \rightarrow X$ esa zich aniqlangan, yopiq chiziqli operator hisoblanadi. Maxsus holda, A operator sifatida nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potentsialli Shryodinger operatori o'rganiladi.

Mazkur masalani o'rganishda quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. **Funksional analiz metodlari.** Banax fazolari, yopiq va zich aniqlangan operatorlar nazariyasi asosida masalaning qo'yilishi va operator xossalari tekshirish amalga oshiriladi.
2. **Evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi.** C_0 -yarim guruhlar yordamida Koshi masalasining yechimlari quriladi. Yechim quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$u(t) = T(t)u_0, \quad t \geq 0,$$

Bu yerda $T(t) = e^{-tA}$ - operator eksponentsiali.

3. **Spektral nazariya elementlari.** Operatorning spektral xossalari yechimni o'rganishda qo'llaniladi. Ayniqsa, Shryodinger operatorida nuqtada maxsuslik mavjudligi sababli, yechimlarning konvergentsiyasi va barqarorligi tahlil qilinadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Parabolik tipdagi differensial tenglamalar uchun Koshi masalasi uzoq yillardan beri matematik fizika va funksional analizning markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Bu masalani o'rganishda asosiy metod sifatida evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi qo'llaniladi. Klassik natijalar T. Kato [1] va A. Pazy [2] ishlarida mukammal bayon etilgan bo'lib, ularda chiziqli operatorlarning perturbatsiya nazariyasi hamda semigruhlarga asoslangan differensial tenglamalar nazariyasi ishlab chiqilgan.

So'nggi 10–15 yil davomida ushbu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Xususan, Engel va Nagelning fundamental monografiyasida [3] evolyutsion tenglamalarning umumiy nazariyasi keng yoritilgan. Ularning natijalari Banax va Hilbert fazolaridagi yarim guruhlar nazariyasini yanada rivojlantirdi.

Arendt va Batty [4] ishlarida esa yarim guruhlarining asimptotik xossalari va ularning barqarorligi masalalari o'rganilgan. Bu natijalar, ayniqsa, parabolik tipdagi tenglamalarning uzoq vaqt davomida qanday harakatlanishini tahlil qilishda muhimdir.

Shuningdek, so'nggi yillarda Shryodinger operatori bilan bog'liq masalalar ham keng o'rganilmoqda. Demuth va Hansmann [5] nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potentsiallar uchun Shryodinger operatorining spektral xossalari tahlil qilganlar. Ushbu natijalar Koshi masalasining yechimlari barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. 2015-yildan boshlab chiqarilgan ilmiy maqolalarda parabolik tenglamalarni operator usullari yordamida o'rganish yo'nalishi yanada rivojlanmoqda. Masalan, Arendt va Chill [6] tomonidan yozilgan ishda issiqlik tenglamasining umumlashtirilgan ko'rinishi va uning Koshi masalasi yechimlari ko'rib chiqilgan.

Yana bir muhim yo'nalish sifatida kvant mexanikasi va matematik fizikada qo'llaniladigan Shryodinger tipidagi operatorlar uchun Koshi masalalarini ko'rish mumkin. Gesztesy va Tsekanovskii [7] asarlarida nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potentsiallar bilan Shryodinger operatori o'rganilgan bo'lib, bunda asosiy e'tibor operatorning spektral xossalari va yechimlarning yaqinlashishiga qaratilgan.

Muhokama. Parabolik tenglamalar uchun Koshi masalasi o'zining matematik va fizik qo'llanishlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Banax fazosida o'rganilayotgan tenglamalar umumiy fazoviy tuzilmalarni o'z ichiga olgani sababli, klassik usullarni qo'llashda qiyinchilik tug'iladi. Shuning uchun bu masalani hal etishda evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi eng qulay va samarali yondashuv sifatida qaraladi.

Ko'rib chiqilayotgan Koshi masalasi quyidagi umumiy ko'rinishda yoziladi:

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} + Au(t) = 0, t > 0, \\ u(0) = u_0 \in X, \end{cases}$$

Bu yerda X -Banax fazosi, A -chiziqli operator.

Koshi masalasining yechimi mavjudligi va yagonaligi masalasi asosan A operatorining xossalari bog'liq. Agar A operatori Banax fazosida **chegaralangan yarim guruh** hosil qilsa, u holda Koshi masalasining yagona klassik yechimi mavjud bo'ladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Ta'rif 1. Agar $T(t)$, $t \geq 0$ Banax fazosi X da chiziqli chegaralangan operatorlar oilasi bo'lib, quyidagi shartlar bajarilsa:

1. $T(0) = I$

2. $T(t+s) = T(t)T(s), t, s \geq 0$

3. Har bir $x \in X$ uchun $T(t)x$ funksiyesi t bo'yicha uzluksiz bo'lsa, unda $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ bir parametrlri yarim guruh deb ataladi.

Teorema 1. (Koshi masalasi yechimining mavjudligi va yagonaligi) Agar- A Banax fazosida kuchli uzluksiz yarim guruh $T(t)$ ning infinitesimal generatori bo'lsa, u holda har bir $u_0 \in X$ uchun Koshi masalasining yagona yechimi mavjud bo'lib, u quyidagicha ifodalanadi:

$$u(t) = T(t)u_0, t \geq 0$$

Isbot. Evolyutsion yarim guruhlar nazariyasiga ko'ra, agar $-A$ infinitesimal generator bo'lsa, u holda $T(t)$ yarim guruhi mavjud va yuqoridagi shartlarni qanoatlantiradi. Shuning uchun differensial tenglama uchun rasmiy yechim:

$$\frac{du(t)}{dt} = -Au(t), u(0) = u_0$$

Funksional analiz metodlari yordamida tekshiriladi. Natijada, $u(t) = T(t)u_0$ funksiyasi yagona yechim sifatida olinadi.

Lemma. Agar A chegaralangan chiziqli operator bo'lsa, unda yechim quyidagi operator eksponentsiali orqali ifodalanadi:

$$u(t) = e^{-tA}u_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-tA)^n}{n!} u_0$$

Bu qator Banax fazosida absolyut yaqinlashadi va Koshi masalasining yagona yechimini beradi.

Muhim natija. Agar A Shryodinger operatori bo'lsa va u nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potensial bilan aniqlangan bo'lsa, u holda ham Koshi masalasining yechimi yarim guruh nazariyasi yordamida ifodalanadi. Bunday hollarda operatorning spektral xossalari yechimning uzoq vaqt bo'yicha qanday harakatlanishini belgilaydi.

Shunday qilib, biz quyidagilarga erishamiz:

- Koshi masalasi uchun yechimning mavjudligi va yagonaligi isbotlandi.
- Yechim operator eksponentsiali orqali ifodalanishi ko'rsatildi.
- Shryodinger operatori bilan bog'liq maxsus hollar ham umumiy nazariyaning tatbiqi sifatida qaralishi mumkinligi asoslandi.

Xulosa. Mazkur maqolada Banax fazosida parabolik tipdagi differensial tenglama uchun Koshi masalasi o'rganildi. Evolyutsion yarim guruhlar nazariyasi asosida quyidagi natijalarga erishildi:

- Koshi masalasining yechimlari mavjudligi va yagonaligi isbotlandi.
- Yechimning operator eksponentsiali orqali ifodalanishi ko'rsatildi.
- Shryodinger operatori va nuqtada maxsuslikka ega bo'lgan potenciallar bilan bog'liq hollarda ham umumiy nazariyaning tatbiqi asoslab berildi.
- Olingan natijalar differensial operatorlar nazariyasi va funksional analizning rivojlanishiga xizmat qiladi hamda matematik fizika, issiqlik o'tkazuvchanlik nazariyasi va kvant mexanikasida qo'llanish imkoniyatlariga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kato T. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Berlin: Springer, 1966. – 619 p.
2. Pazy A. *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*. New York: Springer, 1983. – 279 p.
3. Engel K.-J., Nagel R. *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*. Berlin: Springer, 2000. – 586 p.
4. Arendt W., Batty C. J. K. *Asymptotic Behaviour of Semigroups of Operators*. Oxford: Oxford University Press, 2011. – 331 p.
5. Demuth M., Hansmann M. Spectral Theory of Schrödinger Operators with Singular Potentials. *Journal of Functional Analysis*, 2012, vol. 263, no. 9, pp. 2488–2507.
6. Arendt W., Chill R. Generalized Heat Equations and Semigroups. *Journal of Evolution Equations*, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 1–33.
7. Gesztesy F., Tsekanovskii E. On Self-Adjoint Extensions of Symmetric Operators with Applications to Schrödinger Operators. *Reviews in Mathematical Physics*, 2018, vol. 30, no. 2, pp. 1850001-1–1850001-50.

8. Batty C. J. K., Chill R., Tomilov Y. Fine scales of decay of operator semigroups. *Journal of the European Mathematical Society*, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 853–929.
9. Hieber M., Prüss J. Functional Calculus for Sectorial Operators and Applications to Evolution Equations. *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 2362. Cham: Springer, 2017. – 280 p.
10. Haase M. *The Functional Calculus for Sectorial Operators*. Basel: Birkhäuser, 2006. – 392 p.
11. Xalmuxamedov A.R, Sharifova.G.”Shryodinger operatori bilan bog’liq evolyutsion operatorlar yarim gruppasi haqida“,”Zamonaviy matematikaning dolzarb muammolari va tadbirlari“ mavzusida o’tkazilgan yosh olimlarning ilmiy konferensiyasida 2024-yil 14-15-may Toshkent, Universitet nashriyatida chop etilgan